

ЭВОЛЮЦИЯ И БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Олимджон Элов Комилович

Преподаватель кафедры «Географии и основы экономических знаний»
Навоийского государственного педагогического института.

Азимжон Касимов Санакулович

Преподаватель кафедры "Управления школой"
Джизакского государственного педагогического университета.

Холбоева Маржона Азизовна

студентка направления школьного менеджмента.
Навоийского государственного педагогического института.
Электронная почта: mr.olimdjon@gmail.com

Аннотация. В последнее время в Узбекистане особое внимание уделяется снижению вклада теневой экономики, а также эффективной реализации мер по уменьшению и предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов и избегания налогообложения налогоплательщиками, возникающие по причине теневой экономики. Ведется планомерная работа в направлении укрепления законодательной базы по сокращению теневой экономики, сдерживанию теневой экономики в результате цифровизации отрасли, усилению общественного контроля, легализации теневых рабочих мест, проведению контрольных мероприятий.

Ключевые слова: теневая экономика, местный налог, рыночная стоимость имущества, элементы налога, бюджетный потенциал, местный бюджет.

ВВЕДЕНИЕ. Для обеспечения непрерывного функционирования экономической сферы общества, исходя из общественных интересов, органы государственной власти возлагают на юридических и физических лиц ряд обязательств. Эти обязательства включают правовые, морально-нравственные и правовые-экономические аспекты. Экономические обязательства в свою очередь охватывают сферу недопущения производства поддельных валют, участия в незаконной деятельности, а также осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законом, включая

обязательную регистрацию и открытость перед государством. Правовые-экономические обязательства включают в себя своевременное исполнение налоговых и других законодательно установленных платежей, предназначенных для поддержания государственного бюджета и других фондов, на основе принципов справедливого налогообложения в интересах общества.

Эволюция теневой экономики. С момента своего открытия в 1970-х годах теневая экономика и ее роль в экономическом развитии стали предметом горячих дискуссий. С 1950-х и 1960-х годов современные экономики, мелкие торговцы, мелкие производители и множество случайных рабочих мест могли быть поглощены формальной экономикой при правильном сочетании экономической политики и ресурсов, что позволяет предположить, что традиционная экономика с низкими доходами может стать динамичной. К середине 1960-х годов начался оптимизм по поводу экономического роста в развивающихся странах. К 1970-м годам британский антрополог Кейт Харт, изучая экономическую деятельность сельских мигрантов в Аккре, Гане в 1971 году ввел термин «неформальный сектор» (Hart 1973). Кейт Харт пришел к выводу, что, несмотря на внешние ограничения, связанные с капиталистическим правлением, значительная часть мигрантов занималась неформальной деятельностью с «автономными возможностями получения дохода». К 1980-м годам дебаты стали широко распространенными, включая изменения, происходящие в развитых капиталистических экономиках, где производство было реорганизовано в небольшие и гибкие экономические единицы. Подобные изменения были связаны с неформализацией занятости. Стандартные рабочие места сместились в сторону нестандартных, где заработная плата является почасовой, а льготы очень низкими, от чего мало выигрывали мелкие предприятия и промышленно-производственный персонал. На этом этапе неформальная экономика стала постоянной и зависимой чертой капиталистического прогресса. Кроме того, глобализация 1990-х годов способствовала неформальной занятости во многих странах. В последнее время во всем мире возобновился интерес к неформальной экономике. Действительно, теневая экономика не только разрослась, но и появилась в новых формах и неожиданных сферах. В этот период застоя неформальная занятость значительно возросла (Horn 2009). Хотя интерес в большей степени сосредоточился на неформальной экономике, концепция больше подчеркивалась как полезная для многих политиков и исследователей.

Неформальная экономика сегодня представляет собой отдельную своеобразную область исследований, в которой участвуют ученые из многих дисциплин, включая экономику, гендерные и трудовые отношения, политологию и социологию. Сосредоточив внимание на размере и составе неформальной экономики, на том, что движет неформальной экономикой, исследуются последствия с точки зрения эффективности и благосостояния.

Методы измерения теневой экономики:

- Прямые методы (МИКРО),
- Косвенные методы (МАКРО),
- Смешанные методы,
- Модельный подход.

Доля теневой экономики в Узбекистане оценивается в 32 млрд долларов. 18 августа 2023 года в ходе открытого диалога с предпринимателями, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что доля теневой (скрытой) экономики в стране составляет около 40 процентов. 6-7 процентов теневой экономики в Узбекистане приходится на строительный сектор. По мнению экспертов, доля теневой экономики составляет 40 процентов и оценивается в 32 миллиарда долларов. Это значение обусловлено в основном вторичным рынком недвижимости и транспортных средств, оптовой и розничной торговлей, услугами, контрабандой табачных изделий, нелегальным товарооборотом, сельским хозяйством и другими. По словам главы Таможенного комитета, отраслями с высокой долей теневой экономики в таможенных органах являются табачная и алкогольная продукция, лекарства, электротовары, ювелирные изделия, лекарства и фармацевтическая продукция. Также высокая доля приходится на мобильные устройства. Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по доле теневой экономики в ВВП. По предварительной оценке, в 2019 году доля теневой экономики в ВВП Узбекистана составила 52,11 процента. В других странах Центральной Азии этот показатель относительно ниже. В ВВП Таджикистана на долю теневой экономики приходилось 40,7 процента, в ВВП Казахстана 36,6 процента, а в ВВП Кыргызстана 30,5 процента. Доля теневой экономики в США составила 8,0%, в Бразилии 36,5%, в Испании 21,7%, в Италии 19,5%, в Португалии 18,5%, в Корее 18,4%, в Китае 14,5%, в Канаде 11,0%, в Германии 10,2%. В Великобритании доля теневой экономики составила 9,6%, в Австралии 9,0%, в Сингапуре 8,6% и в Японии 8,1%. Из инфографики, опубликованной министерством, видно, что в 2003 году доля теневой экономики в Узбекистане

составляла 35 процентов, в 2007 году 50 процентов и в 2011-2017 годах 45-50 процентов. 12 января 2018 года сообщалось, что размер теневой экономики в Узбекистане составляет более 50 процентов ВВП. Однако данные международной неправительственной некоммерческой организации Great Future показали, что в 2019 году доля теневой экономики достигла 50 процентов. Годовой убыток составил \$16-17 миллиардов. В этом году с данным показателем Узбекистан занял 152 место из 159 стран. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 30.10.2020 № 6098 «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов», в целях снижения уровня теневой экономики в нашей стране осуществлять предпринимательскую деятельность, для выполнения требований налогового законодательства в целях автоматизации процедуры комплаенса и упрощения ее процедуры, и в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2020 года № ПФ-6033 оборудование Автоматизированной системой отслеживания в реальном времени (GPS) и электронным счетчиком алкоголя, перевозимого в автотранспорте, представление информации через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство», интеграция с базой данных Налогового комитета. Сегодня в целях эффективного внедрения системы ценообразования, основанной на рыночных принципах, защиты прав добросовестных налогоплательщиков и потребителей, а также создания равных условий для предпринимательской деятельности, направленной на сокращение скрытой экономики, должна быть внедрена автоматизированная система определения рыночной цены товаров (услуг) без человеческого фактора. При определении налоговой базы будет целесообразно, если ценой товаров (услуг) будет признана наиболее вероятная и справедливая стоимость, в том числе стоимость, которая может быть реализована (представлена) на рынке товаров (услуг), определяемая и (или) признаваемая компетентными органами и оценочными организациями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Налоговая база Узбекистана ограничена, при этом небольшое количество налогоплательщиков вносят вклад в государственный бюджет. Расширение налоговой базы за счет введения новых налогов или распространения существующих налогов на ранее освобожденные от уплаты налогов секторы может увеличить доходы и снизить налоговое бремя существующих налогоплательщиков. Налогоплательщики с большей вероятностью будут соблюдать налоговое законодательство, когда посчитают

налоговую систему справедливой и прозрачной. Реализация мер по поощрению добровольного соблюдения требований, таких как упрощение процедур налоговой отчетности и обеспечение обучения и оказания помощи налогоплательщикам, может повысить уровень соблюдения требований.

Литература:

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан – Ташкент: Издательство Гафура Гулама 2020. – 640 с.
2. Нормурзаев У. ИКС. О внесении изменений и дополнений в налоговое администрирование и Налоговый кодекс в 2021 году // Интернаука – 2021. – Т. 6. – нет. 182 часть 2. – С. 99
3. <https://kun.uz/news/2023/10/03/ozbekistonda-yashirin-iqtisodiyot-ulushi-32-mlrd-dollariga-baholanmoqda?>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/06/30/economy/>